

**ARTE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO DOS ALUNOS COM TRANSTORNOS DISRUPTIVOS:
UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA**

**ART, DIVERSITY AND INCLUSION OF STUDENTS WITH DISRUPTIVE DISORDERS: A
NECESSARY REFLECTION**

**ARTE, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON TRASTORNOS DISRUPTIVOS:
UNA REFLEXIÓN NECESARIA**

**ART, DIVERSITE ET INCLUSION DES ETUDIANTS ATTEINTS DE TROUBLES
PERTURBATEURS: UNE REFLEXION NECESSAIRE**

ZEFERINA KAHAPA PEDRO

<https://orcid.org/0009-0009-8280-1138>

Mestre. Instituto Superior de Ciências de Educação. Benguela. Angola

maizapedro014@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro, 2025

RESUMO

O estudo em voga tem como tema “arte, diversidade e inclusão dos alunos com transtornos disruptivos”, cujo objectivo é reflectir sobre a influência da arte e diversidade no desenvolvimento da autonomia, inclusão familiar, social e profissional dos alunos. Assim sendo, a metodologia empregue respalda-se na abordagem qualitativa e, quanto aos objectivos, é descritiva, tendo adoptado como procedimento técnico uma revisão da literatura científica existente e exame de documentos oficiais, seguidos de uma análise e síntese, permitindo embasar teoricamente a pesquisa. A colecta de dados ocorreu a partir da análise das informações de vários artigos científicos e livros da área de educação, agrupados em temáticas como arte, inclusão e disrupção a partir de 2014. Os resultados do estudo apontam que arte, diversidade e inclusão permitem para os alunos com transtornos disruptivos, uma educação equitativa e adequada à sua realidade, independentemente das suas necessidades, características e personalidade, já que, a sua inserção por meio da arte permitirá o desenvolvimento das suas habilidades, capacidades e conhecimentos, através da diferenciação pedagógica, dada a necessidade de se implementar diferentes estratégias pedagógicas de que necessitam.

Palavras-chave: Arte; Diversidade; Inclusão; transtornos disruptivos.

ABSTRACT

The current study, titled "Art, Diversity, and Inclusion of Students with Disruptive Disorders," aims to reflect on the influence of art and diversity on the development of students' autonomy and family, social, and professional inclusion. Therefore, the methodology employed is based on a qualitative approach and, in terms of objectives, is descriptive. The technical procedure adopted was a review of existing scientific literature and an examination of official documents, followed by analysis and synthesis, providing a theoretical basis for the research. Data collection was based on the analysis of information from several scientific articles and books in the field of education, which were grouped into themes such as art, inclusion, and disruption from 2014 onwards. The results of the study indicate that art, diversity, and inclusion allow students with disruptive disorders to receive an equitable education that is appropriate to their reality, regardless of their needs, characteristics, and personality. Their inclusion through art will allow the development of their skills, abilities, and knowledge through pedagogical differentiation, given the need to implement different pedagogical strategies.

Keywords: Art, Diversity, Inclusion and disruptive disorders.

RESUMEN

El presente estudio, titulado "Arte, Diversidad e Inclusión de Estudiantes con Trastornos Disruptivos", busca reflexionar sobre la influencia del arte y la diversidad en el desarrollo de la autonomía del alumnado y su inclusión familiar, social y profesional. Por lo tanto, la metodología empleada se basa en un enfoque cualitativo y, en cuanto a los objetivos, es descriptiva. El procedimiento técnico adoptado consistió en una revisión de la literatura científica existente y un examen de documentos oficiales, seguido de un análisis y síntesis, que proporcionó una base teórica para la investigación. La recopilación de datos se basó en el análisis de información de diversos artículos científicos y libros en el ámbito educativo, agrupados en temas como arte, inclusión y disrupción desde 2014. Los resultados del estudio indican que el arte, la diversidad y la inclusión permiten al alumnado con trastornos disruptivos recibir una educación equitativa y adecuada a su realidad, independientemente de sus necesidades, características y personalidad. Su inclusión a través del arte permitirá el desarrollo de sus habilidades, capacidades y conocimientos mediante la diferenciación pedagógica, dada la necesidad de implementar diferentes estrategias pedagógicas.

Palabras-clave: Arte, Diversidad, Inclusión y trastornos disruptivos.

RESUMÉ

L'étude actuelle, intitulée « Art, diversité et inclusion des élèves présentant des troubles perturbateurs », vise à réfléchir à l'influence de l'art et de la diversité sur le développement de l'autonomie et de l'inclusion familiale, sociale et professionnelle des élèves. La méthodologie employée repose donc sur une approche qualitative et, en termes d'objectifs, descriptive. La procédure technique adoptée a consisté en une revue de la littérature scientifique existante et un examen des documents officiels, suivis d'une analyse et d'une synthèse, fournissant ainsi une base théorique à la recherche. La collecte de données s'est appuyée sur l'analyse d'informations issues de plusieurs articles et ouvrages scientifiques dans le domaine de l'éducation, regroupés par thèmes tels que l'art, l'inclusion et la disruption, depuis 2014. Les résultats de l'étude indiquent que l'art, la diversité et l'inclusion permettent aux élèves présentant des troubles perturbateurs de recevoir une éducation équitable et adaptée à leur réalité, quels que soient leurs besoins, leurs caractéristiques et leur personnalité. Leur inclusion par l'art permettra le développement de leurs compétences, aptitudes et connaissances grâce à une différenciation pédagogique, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre différentes stratégies pédagogiques.

Mots-clés: Art, Diversité, Inclusion et troubles perturbateurs.

1. INTRODUÇÃO

A arte expressa uma linguagem interessante não só na perspectiva lúdica, mas também como estratégia para a difusão do pensamento, da imaginação e da criatividade, com vista à inclusão cultural, social, profissional e comunitária da pessoa humana.

Como considera Buoro (2002), citado por Nogueira (2016), a arte, a diversidade e a inclusão têm uma importância não apenas no contexto da infância, pela forma lúdica e criativa com que se realizam as actividades, mas também se revelam transversais à juventude e aos adultos, configuradas num conjunto de acções, como o teatro, a escultura, a dança, a música, a poesia, a pintura, o desenho, a corte-costura, o artesanato, entre outras, que visam a concretização do processo de inclusão social.

A partir deste pressuposto, Lopes (2016) defende que a arte e a diversidade conformam o carácter holístico da pessoa enquanto ser social, pois expressam a comunicação, a imaginação e a capacidade criadora do homem. O autor acrescenta que estes constructos

coexistem desde o passado remoto e devem sempre coadjuvar a formação humana, constituindo uma ferramenta da acção educativa.

Assim, a tríade conceptual arte – diversidade – inclusão, afirmam Corrêa e Nunes (2016), constitui meios para exercitar, de forma lúdica e prazerosa, a criatividade, a concentração, o respeito pelas diferenças humanas, a sensibilidade, a espontaneidade, a cultura, a ética, a cidadania, o patriotismo e outras habilidades e competências que promovem a educação na diversidade e o desenho universal do mundo.

A arte, aliada à inclusão de alunos com transtorno disruptivo e características socioculturais e etnolinguísticas diversificadas, é apontada por Fischer (2017) como um dos constructos fundamentais que proporcionam, nos espaços escolares, o autoconhecimento, o aprimoramento de competências sociais e a autonomia pessoal dos alunos com comportamentos disruptivos, face à sua inclusão familiar, social e profissional.

Assim, para a compreensão da problemática, realizou-se uma incursão na temática, no sentido de contribuir de forma significativa para a investigação, de modo que os professores possam ter um novo olhar sobre os constructos de arte, diversidade e inclusão, considerados pressupostos fundamentais para mitigar os problemas de comportamentos disruptivos no ambiente escolar, promovendo ajustamento psicoemocional e desenvolvimento das competências pessoais e sociais, bem como do autoconceito, comparativamente aos alunos da mesma faixa etária.

O estudo revela-se importante por permitir a sistematização e actualização dos conhecimentos sobre a arte, diversidade e inclusão socioeducativa. Os seus resultados podem servir de aporte bibliográfico para membros da direcção, professores, pais ou encarregados de educação, elucidando a necessidade de considerar os constructos referidos como elementos facilitadores para o desenvolvimento das competências sociais, autonomia e profissional, através da arte, da transição para a vida activa, do ajustamento psicoemocional e da concretização do processo de inclusão familiar, social, profissional e comunitária. Além disso, oferece estratégias consubstanciadas em actividades ligadas às artes e à educação da diversidade, tais como ludoterapia, peças teatrais, actividades musico-culturais, gimnodesportivas, socio-produtivas, socioprofissionais, formativas e académico-culturais.

Do ponto de vista metodológico, o estudo recorreu à abordagem qualitativa, com objectivos descritivos, tendo adoptado como procedimento técnico uma revisão profunda da literatura científica existente e exame de documentos oficiais, seguidos de análise, síntese, dedução e indução, permitindo o reforço científico da pesquisa. A colecta de dados ocorreu a partir da análise de informações provenientes de vários artigos científicos, livros e documentos oficiais, que abordam a temática da inclusão, arte e disrupção de alunos, elencando estratégias para minimizar o problema.

2. A ARTE E A DIVERSIDADE NA INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA DOS ALUNOS DISRUPTIVOS

Falar de arte, diversidade e inclusão implica garantir igualdade de oportunidades para que alunos com comportamentos disruptivos partilhem expressões e sentimentos artísticos, promovendo o desenvolvimento da sua autonomia pessoal e uma melhor inserção na vida social e profissional.

A arte, como refere Fischer (2017), resulta das actividades humanas, sendo fruto das concepções e da percepção sensível e espiritual dos seres gregários. Estes constructos remontam à Antiguidade Romana e Grega, precisamente ao século V, pois, através da arte, é possível apreciar o belo sem discriminação de cor, idade, sexo, religião, nacionalidade ou condições económicas e sociais, possibilitando o desenvolvimento do ser humano nas suas diversas dimensões: afectiva, social, física e emocional.

Oliveira (2017) defende que a arte, a diversidade e a inclusão socioeducativa constituem pressupostos fundamentais para o desenvolvimento da autonomia pessoal, superação de dificuldades, sucesso escolar e normalização da vida dos alunos com comportamentos disruptivos. Por esta razão, a formação integral da personalidade desses alunos torna-se indispensável ao aperfeiçoamento das dimensões culturais, artísticas e sociais.

Como considera Proscénio (2021), a arte e a diversidade contribuem de forma significativa para o desenvolvimento das qualidades sensoriais, afectivas, cognitivas e correctivas, direccionando os alunos disruptivos para experiências estéticas e expressivas, que se articulam na percepção sensorial (tacto, olfacto, audição e cinestesia), num processo de imaginação, pensamento, emoção, criação e expressão.

Estas experiências incluem desenho, pintura, drama, teatro e artesanato, visando a inclusão social, familiar, educacional e profissional.

A arte e a inclusão, neste âmbito, consistem em garantir educação para todos os cidadãos, independentemente da raça, cor, gênero, religião ou classe social, bem como das características individuais da personalidade (Nunes, 2014). A inserção da arte e da diversidade no processo de inclusão dos alunos disruptivos traduz um valor acrescentado para a diferenciação pedagógica, dada a necessidade de implementar estratégias pedagógicas adequadas às suas necessidades.

O acesso à herança cultural, ao conhecimento socialmente construído e à vida produtiva é condição essencial para a concretização da inclusão no exercício pleno da cidadania, podendo ser promovido pela inserção dos conhecimentos relacionados às artes na comunidade escolar.

Nesta perspectiva, alunos com comportamentos disruptivos alertam para a importância de que o processo de inclusão socioeducativa da arte e da diversidade esteja presente em todas as etapas da educação básica (Lira & Schindewem, 2018). Assim, o ensino-aprendizagem das artes na diversidade é necessário para o desenvolvimento da pessoa, a partir do aperfeiçoamento das suas habilidades.

Por apresentar um viés de superação das barreiras existentes no ensino de pessoas com necessidades especiais, o processo de inclusão deve estar presente em todas as etapas da educação básica. Nesse sentido, o ensino da arte torna-se fundamental para o desenvolvimento da pessoa e o aperfeiçoamento das suas capacidades.

Através da arte e da diversidade, Mantoan (2015) defende que os alunos disruptivos podem integrar múltiplos sentidos presentes na dimensão concreta e virtual, no sonho e na realidade, tornando-se mais propensos a mudar atitudes e comportamentos, a expressar pensamentos livremente e a adquirir competências e habilidades, favorecendo a transição para a vida activa.

De acordo com Lazzarin e Hermes (2015), o conhecimento da arte e a percepção da diversidade abrem perspectivas para que os alunos compreendam o mundo de forma artística, ensinando que é possível transformar continuamente a educação e desenvolver

habilidades e capacidades criadoras, condição fundamental para a normalização da vida quotidiana.

A arte e a diversidade dependem da etapa de escolarização dos alunos, trazendo ludicidade implícita, seja através da experimentação com materiais didáticos, pedagógicos e metodológicos adequados, aperfeiçoando artes visuais, dança, música, drama, pintura, corte-costura ou outros ofícios, cujo substrato contribui para a concretização do processo de inclusão socioeducativa.

Para Lomânco (2012), a concretização da inclusão socioeducativa através da arte pressupõe trabalhar a ludicidade, o diálogo, a colaboração e as actividades grupais, na medida em que proporciona ao indivíduo a possibilidade de compreender e estimular os sentidos, a imaginação, o pensamento e a criação. Tais acções permitem que os alunos percebam e compreendam a sua existência na diversidade, seja de forma individual ou social.

Segundo Matias (2017), as linguagens artísticas no âmbito da inclusão e diversidade transformam a sociedade, abrindo espaços para a criatividade, o olhar crítico e o pensamento reflexivo, proporcionando oportunidades para que os educandos com comportamentos disruptivos se desenvolvam e conheçam novas formas de aprender. Por tudo isso, a arte representa uma importância extrema para o entendimento de que a educação artística é uma forma de conhecimento, na qual se estabelecem relações sociais e afectivas significativas, desenvolve-se o autoconceito positivo e promove-se a construção de saberes.

Para Mantoan (2015), a arte e a diversidade devem ser vistas como instrumentos fundamentais de inclusão social, pois complementam as diferentes formas de desenvolvimento da aprendizagem e do conhecimento promovidas pela escola. Ao despertar nos alunos a possibilidade de expressar os seus sentimentos e construir a sua própria identidade, o desenvolvimento artístico e a compreensão da diversidade podem ser melhor explorados pelas instituições escolares, permitindo que os educandos transformem, agreguem e componham novos valores e conhecimentos na sua formação, contribuindo ainda para a erradicação da discriminação, da desigualdade e do preconceito.

Além disso, segundo Mota e Filho (2017), através da música, do teatro, da dança e de outras interações culturais, é possível estimular interações sociais e a cooperação. A exploração da autonomia por meio destas actividades melhora a integração no ambiente escolar, contribui para um processo de ensino-aprendizagem cooperativo, permite a construção de vínculos afectivos e desenvolve a autonomia pessoal, promovendo melhorias na vida em sociedade.

No entanto, corroboramos as abordagens dos diferentes autores acima referenciados, na medida em que as instituições escolares ainda exploram pouco a componente artística na educação, pois os seus actores têm uma percepção limitada desta ferramenta para o sucesso da aprendizagem dos alunos. Assim, a arte percorre caminhos que podem mediar a socialização e a inclusão socioeducativa, através do alinhamento dos conhecimentos quotidianos dos alunos com o conhecimento científico.

A arte abre caminhos para a inclusão social de qualquer ser humano, devendo iniciar-se pela educação. Todos os alunos com comportamentos disruptivos incluídos no ambiente escolar podem apresentar condições psicológicas mais favoráveis para prosseguir a vida académica de forma mais equilibrada. Desta forma, o processo de inclusão socioeducativa fundamenta-se na aceitação da diversidade e na disponibilização de oportunidades com base na equidade. À luz da Política Nacional de Educação Especial orientada para a inclusão, o sistema de ensino deve criar acções concretas ligadas às artes, formações técnico-profissionais e oficinas pedagógicas, capazes de educar, formar e capacitar os alunos em vertentes significativas para a vida adulta.

3. A INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA E O COMPORTAMENTO DISRUPTIVO DOS ALUNOS

Nos dias actuais, são muitas as dificuldades enfrentadas para desenvolver um excelente processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista os sérios problemas comportamentais que os alunos apresentam no ambiente escolar, de forma mais específica dentro da sala de aula.

Estes comportamentos, em particular a disrupção, constituem, na opinião de Balloni e Moura (2018), um sério problema que interfere negativamente no desenvolvimento

cognitivo e emocional, tendo como principal característica a manifestação de atitudes inadequadas e antissociais pelos alunos.

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), o comportamento disruptivo é caracterizado por padrões de conduta dissocial, agressiva ou desafiante. Esses alunos não aceitam errar e não compreendem que estão sujeitos a falhas no decorrer da sua vida familiar, académica e social. A demonstração de concepções desajustadas pode gerar conflitos nos grupos aos quais participam, devido à incapacidade de aceitar perspectivas diferentes, considerando apenas a sua própria visão como verdadeira e absoluta.

Este transtorno, segundo Teixeira (2019), pode surgir em qualquer etapa da vida, mas geralmente ocorre entre os 6 e 12 anos de idade, havendo, portanto, necessidade de compreender os factores de risco e de protecção para uma intervenção adequada. No ambiente escolar, estes alunos tendem à indisciplina, à agressão física e verbal e à resistência em relação aos conteúdos transmitidos pelo professor.

Fuentes e Camargo (2013) afirmam que, no contexto escolar e familiar, estes comportamentos manifestam-se habitualmente em alunos caracterizados por atitudes provocadoras, desobedientes ou perturbadoras, delituosas ou de condutas agressivas ou dissociais graves. Observa-se, assim, um padrão de comportamentos desajustados, negativos, hostis e desafiadores, presentes nas interacções sociais com adultos e figuras de autoridade.

Para Pinheiro (2014), o comportamento disruptivo apresenta características globais de desafio, desobediência e hostilidade. O autor enfatiza que tais comportamentos são frequentemente dirigidos contra pessoas que representam papéis de autoridade, principalmente pais, familiares e professores.

No contexto escolar, especificamente na sala de aula, Proscêncio (2021) menciona que o professor depara-se com um universo composto por alunos que se comportam, pensam, falam e agem de formas completamente diferentes, cada um com o seu temperamento, divergências e, em muitos casos, com problemas emocionais, afectivos e sociais.

Diante de tantos obstáculos que cercam a vida escolar dos alunos, Costa e Silveira (2006) compreendem que a escola deve ser socialmente convocada para dar respostas às

inúmeras demandas, especialmente em relação a comportamentos disruptivos. Assim, os alunos que manifestam tais comportamentos enfrentam sérias dificuldades em estabelecer relações comunicativas satisfatórias, apresentam problemas de concentração, baixo rendimento escolar e interações sociais conflituosas com colegas e professores, variando conforme a idade, a maturidade e a capacidade cognitiva.

Segundo Gabbard (2016), não é tarefa fácil para o professor lidar com situações ligadas ao comportamento disruptivo na sala de aula, pois estas manifestações causam desconforto durante as aulas e podem inviabilizar os objectivos educativos. Isso implica que o professor deve possuir competências profissionais para lidar com a diversidade de alunos, criando um ambiente menos restritivo possível, capaz de desencorajar comportamentos hostis, agressivos e antissociais.

Cabe ao professor, na sua acção docente, como alerta Campos (2016), estabelecer um diálogo positivo com a família e, principalmente, com os educandos, intervindo juntamente com a equipa multidisciplinar (professores, psicólogos, assistentes sociais, médicos e especialistas) e a família, assim como desenvolver estratégias baseadas em actividades artísticas para a diminuição do comportamento disruptivo na comunidade educativa.

A escola, por ser um ambiente mais estruturado do que a família e dotada de profissionais competentes, deve, na perspectiva de Balloni e Moura (2018), ser capaz de diagnosticar, identificar, avaliar e intervir através de sessões de aconselhamento, terapias cognitivo-comportamentais, actividades pedagógico-educativas e suporte social, mitigando os problemas enfrentados pelos alunos ao longo do seu percurso escolar.

Foi visível, durante o Estágio Profissional, a exclusão de alunos com transtorno disruptivo, devido à manifestação de comportamentos negativos e muitas vezes de afronta à classe docente e aos colegas.

Assim, na sala de aula, é fundamental que o professor, enquanto profissional do ensino, utilize o currículo ao serviço das aprendizagens dos alunos, por meio da escuta, do diálogo, do aconselhamento terapêutico e do estímulo personalizado, permitindo uma análise intra e extrínseca das atitudes dos alunos, de forma a propiciar um ambiente

escolar adequado e promover o desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade, garantindo o sucesso escolar de todos (Ngandu, 2025; Julião, 2024; Julião, 2022).

4. SINAIS DE COMPORTAMENTOS DISRUPTIVO DOS ALUNOS

Um dos fenómenos mais frequentes na infância e na adolescência é o desafio à autoridade na família e na escola. Autores como Belone e Moura (2018) alertam que, nestas etapas, o comportamento pode ser considerado um acto típico da idade ou resultado de circunstâncias que podem ocultar um padrão de alteração comportamental.

Para Benetti (2016), quando estes desafios à autoridade são acompanhados por outros comportamentos considerados antissociais, podem ser entendidos como perturbadores da convivência social na família ou na escola. Estes comportamentos podem ocorrer em pessoas de qualquer idade, principalmente na infância e adolescência. De forma geral, causam eventos ou situações impactantes para o indivíduo, traduzindo-se numa série de alterações comportamentais que constituem sinais e sintomas. Podem ser classificados dentro do grupo de controlo de impulso perturbador e distúrbios de comportamento, abrangendo transtornos da infância, adolescência, juventude e vida adulta.

Embora cada categoria apresente o seu diagnóstico diferencial, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V, 2014) afirma que existem sinais que podem ser classificados em três grupos: comportamentais, cognitivos e psicossociais.

a) Sinais e sintomas comportamentais

Estes incluem, fundamentalmente:

- Isolamento social;
- Comportamento de assédio a outras pessoas;
- Tendência a comportamentos negativos;
- Comportamento de roubo ou furto;
- Destruição intencional de propriedade de terceiros, de patrimónios públicos ou privados;
- Desafio activo à figura de autoridade;

- Não cumprimento de normas ou regras.

b) Sinais e sintomas cognitivos

Estes abrangem:

- Problemas de concentração;
- Sentimentos frequentes de frustração;
- Prejuízo de memória;
- Dificuldade para pensar antes de falar;
- Dificuldade em resolver problemas.

c) Sinais e sintomas psicossociais

Os aspectos mais relacionados com este fenómeno psicológico incluem:

- Falta de empatia;
- Falta de remorso;
- Sensação de grandeza;
- Irritabilidade constante e persistente;
- Baixa auto-estima.

Dessa forma, os professores que atuam em contexto de sala de aula devem estar cientes de que, ao longo do exercício docente, enfrentarão um ambiente diversificado e heterogéneo, exigindo capacidade para lidar com diferenças e intervir de forma eficaz na sua prática educativa. Por isso, é fundamental que as distintas áreas da gestão escolar, em parceria com pais e encarregados de educação, se envolvam de forma eficaz para reduzir situações comportamentais inadequadas (Ngandu, 2025; Julião, 2024).

5. ARTE E DIVERSIDADE CULTURAL PARA A INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA DE ALUNOS DISRUPTIVOS

As artes e a diversidade cultural apresentam-se como grandes influenciadores do comportamento humano, pois Lazzarin e Hermes (2015) afirmam que elas configuram um espaço ou lugar onde os alunos disruptivos podem instigar-se, confrontando-se com

interesses educacionais, afectivos e económicos que demarcam as diferenças sociais e culturais, auxiliando o desenvolvimento humano.

O enfoque das artes e da diversidade na educação inclusiva, para Magalhães (2018), desenvolve nos alunos com comportamentos desajustados tendências individuais, encaminhando-os para a formação do gosto, estimulando a inteligência e contribuindo para a formação da personalidade, do raciocínio, da criatividade e da observação, levando à aquisição de hábitos, habilidades e capacidades necessárias para a transição para a vida adulta.

Estas dimensões, no contexto do processo de ensino-aprendizagem, assinala Zanin (2015), constituem uma actividade humana ligada às manifestações de ordem estética, realizada por artistas ou alunos a partir da percepção, emoções e ideias, com o objectivo de promover o desenvolvimento físico, cognitivo e social.

A arte e a diversidade, na perspectiva da UNESCO (2014), constituem instrumentos de transmissão de conhecimentos e cultura aos indivíduos, tendo como finalidade contribuir para a educação de todos e para todos. Por meio deste importante veículo de comunicação, presente na vida do ser humano desde os tempos remotos – como revela a arte rupestre – estabelece-se um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar que demonstra como a arte e a diversidade cultural promovem a “diferenciação pedagógica” e um estilo de aprendizagem diferenciado.

Se considerarmos a educação como um fenómeno presente em qualquer sociedade, então as ideias de Nogueira (2016) são pertinentes ao defender que a arte e a diversidade no panorama educacional são responsáveis pela manutenção, perpetuação, transformação e evolução de uma sociedade, a partir da instrução e da orientação de conhecimentos desde o passado até aos dias actuais.

A arte e a diversidade agregam valor à educação inclusiva, sendo factores que contribuem para que os alunos disruptivos promovam mudanças de comportamento, alcancem estabilidade emocional e desenvolvam o seu potencial por meio de uma postura educativa adquirida e fomentada no contexto da comunidade escolar (Lomânco, 2010).

No contexto da inclusão, como refere Campos (2010), a arte e a diversidade devem ser valorizadas pelos subsistemas de educação e ensino, contribuindo para a concretização da inclusão socioeducativa dos alunos. A valorização das actividades artísticas na educação de alunos com comportamentos disruptivos revela-se de extrema importância no processo de sociabilização, desenvolvimento pessoal, social e profissional, preparando-os para a transição para a vida activa.

Nesse sentido, Cunha (2012) afirma que existe pouco interesse pela exploração das artes (drama, teatro, poesia, música, dança) e pequenos ofícios, não apenas na escola de ensino especial, mas também nas escolas regulares, devido à fraca criatividade, insuficiente preparação metodológica dos professores, métodos tradicionais e escassez de materiais didácticos.

Para os alunos do ensino primário e secundário, segundo Rupert (2018), a arte e a compreensão da diversidade cultural na escola destacam a acção prospectiva da vida adulta, permitindo o desenvolvimento da afectividade, auto-estima e auto-imagem – em suma, do autoconceito – que contribuem de forma significativa para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem.

É fundamental que os professores valorizem a arte e a diversidade cultural como riqueza para o desenvolvimento integral da personalidade dos alunos em geral e, particularmente, daqueles que apresentam comportamentos disruptivos, visando à concretização do processo de inclusão socioeducativa. A arte e a diversidade traduzem conhecimentos, cultura e solidariedade, que, quando levados às escolas, influenciam positivamente a realização pessoal e social dos alunos.

Com base na educação, a arte promove o processo de criação no indivíduo, estimulando a criatividade, o raciocínio, a melhoria do desempenho académico, a independência e a autonomia pessoal. No que concerne à diversidade, a arte incentiva a busca de conhecimentos em diversas áreas, desenvolve processos científicos e históricos que contribuem para o ensino e aprendizagem e melhora a condição do aluno enquanto pessoa humana, preparando-o para os desafios da vida adulta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão teórica, realizada a partir dos autores consultados sobre a temática, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da investigação, na medida em que permitiu reflectir sobre a influência da arte e da diversidade no desenvolvimento da autonomia, assim como na inclusão familiar, social e profissional dos alunos. Considera-se que a arte, a diversidade e a inclusão permitem oferecer aos alunos com transtornos disruptivos uma educação equitativa e adequada à sua realidade, independentemente das suas necessidades, características e personalidades. O estudo evidencia que a arte influencia e potencializa os alunos, permitindo o desenvolvimento das suas múltiplas habilidades, capacidades e conhecimentos, por meio da diferenciação pedagógica, dada a necessidade de implementar estratégias pedagógicas diversas, capazes de acolher e abranger todos.

Portanto, é evidente que os professores devem valorizar a arte e a diversidade cultural como recursos essenciais para o desenvolvimento integral da personalidade dos alunos em geral e, em particular, daqueles que apresentam comportamentos disruptivos, visando à concretização do processo de inclusão socioeducativa e à melhoria da qualidade das suas aprendizagens. A arte e a diversidade traduzem conhecimentos, cultura e solidariedade que, quando levados às escolas, influenciam positivamente a realização pessoal e social dos alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Psychiatric Association DSM-V (2014). *Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais*. 5ª Edição. Porto Alegre: Climepsi Editores.
- Bamonte, J. L. B. M. (2017). *A interdisciplinaridade na arte em período de globalização*. São Paulo: Cortez.
- Campos, R. O. (2015). *O encontro trabalhador-usuário na atenção à saúde: uma contribuição da narrativa psicanalítica ao tema do sujeito na saúde colectiva*. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 10, n. 3, p. 573-583, 2005. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232005000300015> acessado dia 22 de Julho de 2024.

- Faria P. M., e Dias, M. S. L (de). (2019). *Arte e catarse para Vigotski em Psicologia da Arte*. De 121 édiun.; Rio de Janeiro, v. 71, n. 3, p. 152- 165, 2019. <http://dx.doi.org/10.36482/1809-5267.ARBP2019v71i3p.152-165> acessado dia 22 de Julho de 2024.
- Julião, A. L. (2024). Abordagem Curricular na Actualidade no Processo de Ensino e Aprendizagem: Desmistificando Caminhos para a Inclusão Escolar em Angola. *Revista Sol Nascente*, 13 (2), 180-195. <http://revista.ispsn.org/index.php/rsn/article/view/428>
- Julião, A. L. (2022). Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: Desafios e perspectivas. *Sapientiae: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, 7 (2), 185-202. <http://publicoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/article/view/287>
- Lopes, M. (2016). *O Saber dramático: A construção e a reflexão na formação de professores do 1º ciclo do ensino básico* (Dissertação de doutoramento não publicada). Universidade do Minho, Minho, Portugal.
- Ngandu, J. A. (2025). Impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores do complexo escolar BG-1011 Joaquim Kapango - Benguela. *Revista Sol Nascente*, 14 (1), 119–136. obtido de <https://revista.ispsn.org/index.php/rsn/article/view/512>
- Nogueira, P. R. (2016). *Pioneira da arte-educação, Ana Mae Barbosa reforça: Todo artista tem o que ensinar*. Disponível em: <https://portal.aprendiz.uol.com.br/2016/08/12/pioneira-da-arte-educacao-ana-mae-barbosa-reforca-todo-artista-tem-o-que-ensinar/> . Acessado dia 29 de Julho de 2024.
- Nunes, M. J. (2014). *Arte como meio de socialização e inclusão do indivíduo*. http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_edespecial_artigo_maria_jose_nunes.pdf acessado dia 30 de Julho de 2024.
- Oliveira, E., e Stoltz, T. (2020). *Teatro na escola: considerações a partir de Vygotsky*. Brasil: UFPR.

- Pinheiro, J. (2014). *A iniciação instrumental: o necessário e o suficiente. Metodologias comparadas de Educação Musical*. São Paulo: Artmed.
- Rizolli, M. (2013). *Estudos sobre Arte e Interdisciplinaridade*. Florianópolis: Artes Editora.
- Zanin, V. P. M. (2015). *Arte e educação: um encontro possível*. 2005. Disponível em: <https://www.arteducacao.pro.br/arte-e-educacao-um-encontro-possivel.html>. Acessado dia 29 de Julho de 2024.
- Pereira, S. H. L. (2017). O impacto da dança na saúde mental dos adolescentes: uma revisão sistemática.
- Oliveira, D. R. D. A. (2021). O recurso da dança no cenário da saúde mental no Brasil: uma revisão da literatura.